

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 658.15:336.201.2]:005.93

О.А. ОСТРОВСЬКА,
Ю.А. КИРСЕНКО

Оптимізація Cash-Flow у забезпеченні платоспроможності компанії

Стаття присвячена розгляду важливого питання сьогодення – проблеми оптимізації управління грошовими потоками. Предметом статті є дослідження методологічних підходів до оцінки грошових потоків.

У статті розглянуто основи організації, цілі та завдання управління грошовими потоками компанії.

Встановлено, що модель управління грошовими потоками суб'єкта господарювання є індивідуальною для кожного підприємства.

Одним із дієвих методів підвищення якості управління грошовими потоками є оптимізація – інструмент, що допомагає виявити резерви мінімізації залежності від залучених коштів, досягти балансу між вхідними і вихідними грошовими потоками та забезпечити тісний взаємозв'язок між усіма видами грошових потоків підприємства, підвищити обсяг та якість надходження чистого грошового потоку.

Визначено, що інформативною основою для здійснення оптимізації грошових потоків є деталізований аналіз, що включає групування всіх надходжень й виплат підприємства за попередні періоди.

Сформовано концепцію управління грошовими потоками компанії. Виділено завдання оптимізації грошових потоків та принципи їх планування. Розроблено систему напрямів оптимізації грошових потоків. Проведено аналіз грошових потоків ДООП ПАТ «Укрпошта». Запропоновано методи синхронізації грошових потоків підприємства та виявлено основні засади ефективного управління грошовими потоками.

Ключові слова: грошовий потік компанії; чистий грошовий потік компанії, управління грошовими потоками; оптимізація грошових потоків; методи синхронізації грошових потоків; принципи планування грошових потоків.

О.О. ОСТРОВСКАЯ,
Ю.А. КИРСЕНКО

Оптимизация Cash-Flow в обеспечении платежеспособности компании

Статья посвящена рассмотрению важного вопроса современности – проблемы оптимизации управления денежными потоками. Предметом статьи является исследование методологических подходов к оценке денежных потоков.

В статье рассмотрены основы организации, цели и задачи управления денежными потоками компании.

Установлено, что модель управления денежными потоками субъекта хозяйствования является индивидуальной для каждого предприятия.

Одним из действенных методов повышения качества управления денежными потоками является оптимизация – инструмент, помогающий выявить резервы минимизации зависимости от привлеченных средств, достичь баланса между входными и выходными денежными потоками и обеспечить тесную взаимосвязь между всеми видами денежных потоков предприятия, повысить объем и качество поступления чистого денежного потока.

Определено, что информативной основой для осуществления оптимизации денежных потоков является детализированный анализ, включающий группировку всех поступлений и выплат предприятия за предыдущие периоды.

Сформирована концепция управления денежными потоками компании. Определены задачи оптимизации денежных потоков и принципы их планирования. Разработана система направлений оптимизации денежных потоков. Проведен анализ денежных потоков ДОПП ПАО «Укрпочта». Предложены методы синхронизации денежных потоков предприятия и выявлены основные принципы эффективного управления денежными потоками.

Ключевые слова: *денежный поток компании; чистый денежный поток компании, управление денежными потоками; оптимизация денежных потоков; методы синхронизации денежных потоков; принципы планирования денежных потоков.*

O. OSTROVSKA
Yu. KIRSENKO

Cash-Flow optimization in ensuring the company's solvency

The article dwells on an important issue of nowadays – the problems of optimization of the Cash Flow management. The subject of the article is the study of methodological approaches to the Cash Flows estimation.

The article deals with the fundamentals of organization, goals and objectives of Cash Flow management of a company.

Cash Flow management model of entities is claimed to be individual for each enterprise.

One of the effective methods to improve the quality of Cash Flow management is optimization, the instrument that helps to identify reserves to minimize dependence on borrowed funds, to achieve balance between incoming and outgoing cash flows, to ensure close relationship between all types of Cash Flows of an enterprise, to increase the volume and quality of revenues net Cash Flow.

The informative basis for Cash Flow optimizing is found out to be detailed analysis, which includes grouping of all receipts and payments of an enterprise for previous periods.

The concept of Cash Flow management of the company has been formed. The task of Cash Flow optimizing and principles of their planning have been highlighted. The system of directions of Cash Flow optimization has been developed. The analysis of Cash Flow of DPTM PJSC «Ukrposhta» has been conducted. The methods of Cash Flow synchronization have been offered and the basic principles of effective Cash Flow management have been elicited.

Key words: *Cash Flow of the company; Net Cash Flow of the company, Cash Flow management; Cash Flow optimization; methods of Cash Flow synchronizing; principles of Cash Flow planning.*

Постановка проблеми. В сучасних складних умовах економічної й політичної кризи в Україні поглиблюється проблема погіршення фінансового стану та нестабільності функціонування більшості підприємств. Нестача коштів, в свою

чергу, породжує проблему незбалансованості грошових потоків, що призводить до надмірної тривалості операційних циклів, обмеженості використання фінансових інструментів та інноваційних фінансових технологій. Наслідком цьо-

го стає, у разі їх доступності, масове залучення компаніями позикових коштів. Нестача коштів та незбалансованість грошових потоків спричиняють фінансову неспроможність підприємства, що перешкоджає здійсненню ним фінансово-господарської діяльності.

Тому за умов, що склалися, актуалізується проведення досліджень механізму оптимізації грошових потоків на підприємстві, що має сприяти підвищенню їх платоспроможності у майбутньому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням проблематики оптимізації грошових потоків займалися такі українські вчені, як Н. Д. Бабяк, А. Ю. Бережна, І. О. Бланк, О. М. Деменіна, Л. О. Коваленко, Г. О. Крамаренко, Л. О. Лігоненко, В. О. Онищенко, А. М. Поддєрьогін, О. М. Сорокіна, О. О. Терещенко.

Серед зарубіжних вчених варто відмітити економістів: Ю. Брігхем, Дж. Ван Хорн, Д. Вахович, Б. Койлі, Б. Коласс, Т. Райс, та ін.

Перелічені вище вчені зробили вагомий внесок у розробку теоретико-методологічних засад управління грошовими потоками. Однак не всі практичні аспекти управління Cash Flow розкриті у фахових джерелах належним чином, частина питань є дискусійними і вимагають проведення подальших наукових досліджень.

Оскільки серед науковців наявні протиріччя щодо методів управління грошовими потоками, виникає необхідність у подальшому дослідженні та впровадженні нових методичних підходів щодо оптимізації Cash Flow з метою забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності українських підприємств.

Постановка завдання. Тому метою статті визначено: за результатами проведеного дослідження розробити напрями оптимізації управління грошовими потоками вітчизняних компаній на прикладі ДООП ПАТ «Укрпошта».

Виклад основного матеріалу. Модель управління грошовими потоками суб'єкта господарювання є індивідуальною для кожного підприємства, оскільки має враховувати особливості його фінансово-господарської діяльності та специфічні умови зовнішнього і внутрішнього середовища її реалізації. Управління рухом грошових коштів є одним із першочергових завдань менеджменту, оскільки керівники компаній та її структурних підрозділів щодня вирішують питання прогнозування й управління Cash Flow, проблеми убезпечен-

ня грошей від інфляції, забезпечення ефективної поточної діяльності, підтримки репутації фірми як надійного фінансового партнера. При цьому необхідно також уникати надлишку грошових активів, які можна використати для короткострокових вкладень, що в подальшому має призвести до отримання додаткових доходів.

Зростання уваги до управління грошовими потоками пояснюється тим, що в ринкових умовах господарювання потенційний власник має дати відповідь на три стратегічні питання:

- якими повинні бути величина та оптимальний склад активів підприємства, що мають забезпечити добробут інвесторів;
- де знайти джерела фінансування та якою має бути їх оптимальна структура;
- як організувати поточне та перспективне управління фінансами, щоб забезпечити платоспроможність та фінансову стійкість компанії.

Одним із методів вирішення поставлених питань на підприємстві виступає оптимізація, за допомогою якої виявляються та реалізуються резерви мінімізації залежності компанії від залучення грошових коштів із зовнішніх джерел; забезпечується баланс між обсягами вхідних і вихідних грошових потоків, та періодом їх руху в часі; а також забезпечується тісний взаємозв'язок між всіма видами грошових потоків від господарської діяльності підприємства, підвищується обсяг та якість надходження чистого грошового потоку.

Майборода О. В. виділяє такі основні завдання щодо оптимізації грошових потоків компанії:

- забезпечення балансу між обсягами вхідних та вихідних грошових потоків;
- підтримка їх синхронності у часі;
- забезпечення достатнього чистого грошового потоку [1].

У цілому систему оптимізації грошових потоків підприємства можна зобразити, виходячи із завдань, які вона виконує (рис. 1).

Варто зауважити, що оптимізація Cash Flow компанії має на меті максимізацію її чистого грошового потоку. Основою для проведення оптимізації грошових потоків є деталізований аналіз, що включає групування всіх надходжень й виплат підприємства за попередні періоди [2].

Позитивний грошовий потік, негативний грошовий потік, залишок грошових активів, чистий грошовий потік – є об'єктами оптимізації грошових потоків.

Рисунок 1. Напрями оптимізації грошових потоків компанії (розробка авторів дослідження)

Якщо розглядати показник чистого грошового потоку (далі – ЧГП) (формула 1.1), то слід зазначити, що, на перший погляд, проблема платоспроможності вирішується дуже просто – забезпеченням рівності вхідного та вихідного потоків.

Однак, враховуючи той факт, що компанія працює не в замкненому середовищі і її діяльність пов'язана із взаємодією з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, проблема збалансування потоків постає надзвичайно гостро.

$$\text{ЧГП} = \sum_{i=1}^n (\text{ВхідГП} - \text{ВихГП}) \rightarrow 0 \quad (1.1)$$

Існує три варіанти поведінки чистого грошового потоку [3]:

При забезпеченні рівності вхідного та вихідного потоків політика управління грошовими потоками вважатиметься успішною;

При перевищенні вхідного грошового потоку над вихідним існуватиме надлишок коштів, що вказуватиме на нераціональне використання ресурсів, а якість реалізації політики управління грошовими потоками оцінюється негативно;

Перевищення вихідного грошового потоку над вхідним спричинятиме відтік коштів з компанії та неможливість виконання термінових зобов'язань.

Для підтвердження теоретичних викладок в якості об'єкта практичного дослідження авторами обрано ДООП ПАТ «Укрпошта». На основі звітності компанії [4] проведено аналіз грошових потоків за 2015–2016 роки (табл. 1).

Як видно з даних, наведених у Табл.1, у 2015 та 2016 роках синхронність грошових потоків досягнута не була. Проте в 2016 має місце додатне значення показника ЧГП. Констатуємо відсутність проблем із платоспроможністю компанії, проте наявність питань щодо ефективності управління активами ДООП ПАТ «Укрпошта».

Найважливішим маркером якості менеджменту грошових активів є коефіцієнт синхронності надходжень та витрачання грошових коштів:

$$K_{\text{синхр}} = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (\text{ВхідГП} - \text{ВихГП})^2}}{n} \quad (1.2)$$

Таблиця 1. Грошові потоки ДООП ПАТ «Укрпошта» у 2015–2016 роках

Рік	2015	2016
Вхідний грошовий потік	5 496 206	11 304 881
Вихідний грошовий потік	-6 412 721	-10 876 318
Чистий грошовий потік	-916 515	428 563

де, Ксинхр – показник синхронності надходження та витрат грошових коштів;

ВхідГП – вхідний грошовий потік на підприємстві;

ВихГП – вихідний грошовий потік;

n – кількість періодів, що досліджується.

Наближення даного показника до нульового значення є свідченням узгодження у часі грошових потоків.

Розрахувавши коефіцієнт синхронності надходжень та витрачання грошових коштів по ДОПП ПАТ «Укрпошта» за 2015 та 2016 роки, отримуємо значення у розмірі 505 882, що свідчить про незбалансованість грошових потоків компанії.

В. О. Онищенко, А. Ю. Бережна, Л. О. Птащенко, І. Б. Чичкало–Кондрацька виділяють шість завдань управління грошовими потоками [5]. Проте, на нашу думку, управління грошовими потоками підприємства має вирішувати більшу кількість завдань. Тому авторами статті пропонується власне бачення щодо управління грошовими потоками компанії, яке має бути спрямоване на:

1) формування достатнього обсягу грошових ресурсів відповідно до потреб підприємства для здійснення його господарської діяльності – завдання реалізується шляхом визначення необхідного обсягу;

2) встановлення джерел формування грошових ресурсів та забезпечення мінімізації вартості їх залучення;

3) оптимізацію розподілу сформованого обсягу грошових ресурсів фірми за видами господарської діяльності та напрямками використання;

4) забезпечення високого рівня фінансової стійкості підприємства в процесі його розвитку – досягається шляхом формування раціональної структури джерел грошових ресурсів (власних та позикових);

5) підтримку постійної платоспроможності підприємства – здійснюється за рахунок ефективного управління залишками грошових коштів та їх еквівалентів, формування достатнього обсягу їхньої резервної (страхової) частини, забезпечення рівномірності надходження грошових засобів на підприємство, забезпечення синхронності формування вхідного та вихідного грошових потоків;

6) максимізацію чистого грошового потоку компанії, що забезпечує задані темпи її економічного росту на умовах самофінансування – реалізація завдання відбувається за рахунок формування грошового обороту на підприємстві;

7) обрання ефективної амортизаційної політики підприємства – досягається шляхом обрахування кожним методом з існуючих та вибором найдоцільнішого;

8) своєчасну реалізацію активів, що не використовуються – досягається шляхом продажу чи наданням таких в оренду;

9) реінвестування тимчасово вільних грошових коштів.

Аналіз інформації, що використовується та отримується в процесі оптимізації, відіграє вагомое значення при прийнятті управлінських рішень. Воно є не лише основою для обґрунтування та вибору певного напрямку, але й може виступати індикатором задовільності стану об'єкта оптимізації.

Основоположною тезою оптимізації є забезпечення збалансованості об'єму додатного та від'ємного грошових потоків, які мають вплив на результат господарської діяльності та можуть мати прояв, як у вигляді дефіцитного, так і у вигляді надлишкового грошового потоку [6].

Науковці стверджують, що сучасна система принципів планування грошових потоків дозволяє підвищити точність прогнозів та спростити систему управління. До основних можна віднести принципи [7]:

1) обґрунтованості мінімально необхідного обсягу грошових коштів, що має бути в розпорядженні підприємства з метою забезпечення його платоспроможності;

2) гнучкості планування грошових коштів;

3) пропорційності розподілу грошових коштів між складовими виробничого процесу;

4) адекватності часових інтервалів і способів планування;

5) оцінювання ефективності використання грошових коштів.

Прояв негативних наслідків від грошового потоку, що є дефіцитним, характеризується зниженням ліквідності та платоспроможності компанії, збільшенням прострочень за короткостроковими та довгостроковими зовнішніми зобов'язаннями, появою внутрішнього боргу на підприємстві та збільшенням періоду тривалості фінансового циклу. Кінцевим наслідком цих процесів є зниження рентабельності власного капіталу та сукупних активів підприємства.

Прояв негативних наслідків при грошовому потоці, що є надлишковим, відображається у втраті реальної вартості тимчасово вільних коштів уна-

слідок інфляції й уповільнення оборотності капіталу. Результат – втрачена можливість отримання потенційного доходу / прибутку (втрачена вигода) від розміщення коштів у здійснення операційної чи інвестиційної діяльності.

З метою збалансування та оптимізації дефіцитного грошового потоку в короткостроковому періоді використовується «Система прискорення – уповільнення платіжного обороту» (від англ. leads and legs) [8]. За її використання розробляються заходи щодо прискорення залучення вхідних грошових потоків і уповільнення їх виплат. В таблиці 2 зображено логіку методики «leads and legs» на основі аналізу наукової літератури [9].

У випадку з об'єктом дослідження – ДОПП ПАТ «Укрпошта», враховуючи надлишок грошових коштів у 2016 році, – надлишкові кошти доцільно було б інвестувати, або спрямувати їх на розширення виробничої діяльності.

Способами оптимізації надлишкового грошового потоку є такі, що активізують інвестиційну діяльність компанії, та спрямовуються на:

- максимізацію обсягу реальних інвестицій;

- збільшення обсягу фінансових вкладень;
- дострокове погашення банківських довгострокових позик.

Дані таблиці 3 надають можливість порівняти наявні на ДОПП ПАТ «Укрпошта» у 2016 році надлишкові кошти та зобов'язання.

Ураховуючи одержаний ДОПП ПАТ «Укрпошта» у 2016 році надлишок коштів, вважаємо за доцільне зменшити обсяги поточної кредиторської заборгованості з метою зняття з себе боргового тягаря. Слід зауважити, що надлишкових коштів є цілком достатньо, щоб розрахуватись відразу по декільком статтям.

З усього вищевикладеного можна зробити висновок, що забезпечення та управління платоспроможністю компанії значною мірою залежить від раціонального та збалансованого управління грошовими потоками.

Основними засадами такого управління на основі [10] визначено:

- 1) забезпечення мінімально необхідного обсягу грошових ресурсів для постійного проведення поточних розрахунків;

Таблиця 2. Методи синхронізації грошових потоків за системою «leads and legs»

При короткостроковому реагуванні	
Для прискорення вхідного потоку	Для уповільнення вихідного потоку
Надання більших знижок покупцям при здійсненні оплати готівкою	Намагання максимально відстрочити платежі за зобов'язаннями шляхом домовленості про більші терміни товарного кредиту
Вимагання повної передоплати за товари/ послуги	Реструктуризація банківських кредитів
Використання послуг факторингу	
Скорочення термінів товарного кредиту покупцям	
При довгостроковому реагуванні	
Для прискорення вхідного потоку	Для уповільнення вихідного потоку
Залучення інвесторів	Економія на придбанні основних засобів за використання лізингу
Збільшення статутного капіталу шляхом емісії акцій	Зменшення постійних витрат підприємства
Продаж застарілого обладнання	

Таблиця 3. Обсяги ЧГП та зобов'язань на ДОПП ПАТ «Укрпошта» у 2016 році

Показники	Грн.
Залишок коштів на кінець 2016 року	1 559 414
Чистий грошовий потік 2016 року	428 563
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	80 872
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	155 320
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунки з бюджетом	50 540
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	29 518
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	1 16 360
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	177 675
Поточні забезпечення	160 004
Інші поточні зобов'язання	1 365 088

2) постійний моніторинг вхідних та вихідних грошових потоків, а також спостереження за сезонними змінами залишку грошових коштів;

3) формування резерву тимчасово вільних грошових коштів, які можливо спрямувати на розширення діяльності підприємства;

4) оптимізація системи розрахунків із поставальниками і покупцями, тобто обґрунтування політики надання комерційних кредитів і отримання відстрочки платежів;

5) мобілізація резервів грошових ресурсів для відшкодування непередбачених витрат та можливих втрат у процесі фінансово-господарської діяльності;

6) трансформація вільних грошових коштів у високоліквідні активи, а також зворотна їх конвертація для поповнення залишку грошових коштів.

Отже, проведений авторами статті аналіз грошових потоків на підприємстві-об'єкті дослідження вказав на необхідність їх синхронізації.

З метою забезпечення узгодження у часі грошових потоків на ДОПП ПАТ «Укрпошта» пропонується вести платіжний календар, який є короткотерміновим планом (прогнозом) надходження і витрачання коштів компанії. Він може слугувати інформаційним джерелом для бюджетування руху наявних на підприємстві коштів і майбутніх фінансових потреб (тобто надлишку або нестачі коштів). Інформаційною основою платіжного календаря є: план реалізації продукції, кошторис витрат на виробництво, кошторис використання фонду оплати праці, кошторис соціального страхування, кошторис витрат на підвищення технічного рівня виробництва тощо.

Серед переваг платіжного календаря варто відмітити те, що він виступає надійним інструментом оперативного управління грошовими потоками та дає змогу: оптимізувати та максимально синхронізувати вхідний і вихідний грошові потоки; забезпечити пріоритетність платежів компанії за критерієм їх впливу на кінцеві результати фінансової діяльності; забезпечити ліквідність грошового потоку.

Висновки

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновки, що ефективність забезпечення та управління платоспроможністю компанії значною мірою залежить від раціонального та збалансованого управління грошовими потоками. Модель управління грошовими по-

токама з метою підтримки платоспроможності компаній є унікальною для кожної компанії. Методи управління грошовими потоками формуються за результатами аналізу грошових потоків, розрахунку чистого грошового потоку підприємства.

У результаті дослідження стану управління грошовими потоками на ДОПП ПАТ «Укрпошта» запропоновано впровадити інструментарій, що сприятиме зростанню його ліквідності, платоспроможності та в цілому фінансової стійкості. Необхідність у синхронізації грошових потоків підтверджується показником чистого грошового потоку, який відображає стан платоспроможності підприємства. Різниця між вхідним та вихідним грошовими потоками має прямувати до нуля. Згідно з даними Звіту про рух грошових коштів на ДОПП ПАТ «Укрпошта» в 2015 році чистий грошовий потік підприємства мав від'ємне значення – вихідний грошовий потік був більшим за вхідний, а, отже, на підприємстві був дефіцит грошових коштів. У 2016 році ситуація була виправлена і ЧГП мав додатне значення. Серед методів до впровадження запропоновано використання платіжного календаря, що на нашу думку, зможе сприяти синхронізації грошових потоків та максимізації чистого грошового потоку.

Подальші дослідження авторів спрямовано на розробку шляхів упровадження зарубіжного досвіду оптимізації управління Cash Flow у фінансовий менеджмент вітчизняних компаній.

Список використаних джерел

1. Майборода О. В. Оптимізація фінансових потоків промислового підприємства: теоретичні аспекти питання / О. В. Майборода // Економіка розвитку. – Харків: ХНЕУ. – 2012. – № 1(61). – С. 107–110
2. Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи: монографія / [Терещенко О.О., Бабяк Н.Д., Іващенко А.І. та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. О. Терещенка. – Київ : ХНЕУ, 2017. – 495 с.
3. Боярко І. М., Гриценко Л. Л. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 400 с.
4. Офіційний сайт ДОПП ПАТ «Укрпошта» // Звіт про рух грошових коштів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://ukrposhta.ua/propidpriyemstvo/richni-zviti/>
5. Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні) [підручник] / за ред. В. О. Онищенко / В. О. Онищенко, А. Ю. Бережна, Л. О. Птащенко, І. Б. Чичкало – Кондрацька. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 600 с.

6. Власова Н. О. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібною торгівлі [Текст] : монографія / Н. О. Власова, Т.С. Пичугіна, П.В. Смірнова; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі – Харків, 2010. – 222 с.

7. Майборода О. Є. Напрями управління грошовими потоками підприємства / О. Є. Майборода, О. В. Майборода, О. В. Реплюк. // Економіка та суспільство / Електронне наукове фахове видання. – 2017. – №10. – С. 305–309.

8. Деменіна О. М. Управління грошовими потоками в межах концепції фінансової рівноваги підприємства / О. М. Деменіна // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №7(37). – С. 14 – 18.

9. Пінчук С. С. Управління та оптимізація грошових потоків на підприємстві як передумови його ефективної діяльності / С. С. Пінчук, О. М. Вradій // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Сер. : Економіка і управління. – 2012. – Вип. 21–22(2). – С. 185–189.

10. Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент. [підручник] / Г.О. Крамаренко – К.: ЦУЛ, 2006. – 520 с.

11. Фінансовий менеджмент: підручник / [А. М. Поддєрьогін, Н. Д. Бабяк, М. Д. Білик та ін]; кер. кол. авт. і наук. ред.. проф. А. М. Поддєрьогін. – 2-ге вид., перероб. – Київ : КНЕУ, 2017.–534[2] с.

References

1. Mayboroda O. V. Optymizatsiya finansovykh potokiv promyslovoho pidpryyemstva: teoretychni aspekty pytannya / O. V. Mayboroda // Ekonomika rozvytku. – Kharkiv, KHNEU. – 2012. – №1 (61). – S. 107–110.

2. Innovatsiynny rozvytok korporatyvnykh finansiv: tendentsiyi ta perspektyvy: monohrafiya / [Tereshchenko O. O., Babyak N. D., Ivashchenko A.I. ta in.]; za zah. red. d.e.n., prof. O. Tereshchenka. – Kyiv, KNEU, 2017. – 495 s.

3. Boyarko I. M., Hrytsenko L. L. Investytsiynny analiz: navch. posib. – K.: Tsentр uchbovoyi literatury, 2011. – 400 s.

4. Ofitsiynny sayt DPP PAT «Ukrposhta» // Zvit pro rukh hroshovykh koshtiv [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: <https://ukrposhta.ua/propidpryyemstvo/richni-zviti/>

5. Finansy (derzhavni, korporatyvni, mizhnarodni) [pidruchnyk] / za red. V. O. Onyshchenka / V. O. Onyshchenko, A. YU. Berezhna, L. O. Ptashchenko, I. B. Chychkalo– Kondrats'ka.– K. : Tsentр uchbovoyi literatury, 2015. – 600 s.

6. Vlasova N. O. Otsinka likvidnosti ta platospromozhnosti pidpryyemstv rozdrubnoyi torhivli [Tekst] : monohrafiya / N. O. Vlasova, T.S. Pichuhina, P.V. Smirnova; Khark. derzh. un-t kharchuvannya ta torhivli – Kharkiv, 2010. – 222 s.

7. Mayboroda O. YE. Napryamy upravlinnya hroshovymy potokamy pidpryyemstva / O. YE Mayboroda, O. V. Mayboroda, O. V. Replyuk // Ekonomika ta suspil'stvo / Elektronne naukovе fakhove vydannya. – 2017. – №10. – S. 305–309.

8. Demenina O. M. Upravlinnya hroshovymy potokamy v mezhakh kontseptsiyi finansovoyi rivnovahy pidpryyemstva / O. M. Demenina // Aktual'ni problemy ekonomiky. – 2004. – No7(37). – S. 14 – 18.

9. Pinchuk S. S. Upravlinnya ta optymizatsiya hroshovykh potokiv na pidpryyemstvi yak peredumovy yoho efektyvnoyi diyal'nosti / S. S. Pinchuk, O. M. Vradiy // Zbirnyk naukovykh prats' DETUT. Ser. : Ekonomika i upravlinnya. – 2012. – Vyp. 21–22(2). – S. 185–189.

10. Kramarenko H.O. Finansovyy menedzhment. [pidruchnyk] / H.O. Kramarenko – K.: TSUL, 2006. – 520 s.

11. Finansovyy menedzhment: pidruchnyk / [A. M. Poddyer'ohin, N. D. Babyak, M. D. Bilyk ta in]; ker. kol. avt. i nauk. red.. prof. A. M. Poddyer'ohin. – 2-he vyd., pererob. – Kyiv:KNEU, 2017.–534[2] с.

Дані про авторів

Островська О.А.,

к.е.н., доцент, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»), доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, м. Київ, Україна, +380661111273

e-mail: ostrovska.kneu@gmail.com

Кирсенко Ю.А.,

магістрант Магістерської програми «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу», Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»), м. Київ, Україна, +380637105374

e-mail: jkirsenko94@ukr.net

Данные об авторах

Островская О.А.,

к.э.н., доцент, Государственное высшее учебное заведение «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана» (ГВУЗ «КНЭУ имени Вадима Гетьмана»), доцент кафедры корпоративных финансов и контроллинга, г. Киев, Украина, +380661111273

e-mail: ostrovska.kneu@gmail.com

Кирсенко Ю.А.,

магістрант Магістерской программы «Финансовый менеджмент в сфере бизнеса», Государственное

высшее учебное заведение «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана» (ГВУЗ «КНЭУ имени Вадима Гетьмана»), г. Киев, Украина, +380637105374
e-mail: jkirsenko94@ukr.net

University named after Vadym Hetman», Senior Lecturer of Corporate Finance and Controlling Department, Kyiv, Ukraine, +380661111273
e-mail: ostrovska.kneu@gmail.com

Kirsenko Yu.,

Master Student of Master Program «Corporate Financial Management», SHEE «KNEU named after Vadym Hetman», «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv, Ukraine, +380637105374
e-mail: jkirsenko94@ukr.net

Data about the authors

Ostrovska O.,

Ph.D., Cand. Sc., Assoc. Prof. of Corporate Finance and Controlling Department, SHEE «KNEU named after Vadym Hetman» «Kyiv National Economic

В.Д. МУСИЄНКО,
М.М. БОГДАН

Теоретичні засади впливу стратегічного потенціалу на вартість підприємства

У статті проаналізовано зв'язок між функціональними складовими стратегічного потенціалу та основними чинниками впливу на вартість підприємства. Показано, що вартість підприємства залежить від ступеню ефективності функціонування складових стратегічного потенціалу підприємства. Також у статті наведемо узагальнену схему антикризового управління потенціалом гірничого підприємства, що дозволить підприємству зберегти позиції на ринку, з мінімальними втратами вийти з кризового стану та втриманні вартості на високому рівні.

Ключові слова: стратегічний потенціал, функціональні складові стратегічного потенціалу, вартість підприємства, антикризове управління, потенціал металургійної промисловості, ефективний механізм антикризового управління.

В.Д. МУСИЄНКО,
М.М. БОГДАН

Теоретические основы влияния стратегического потенциала на стоимость предприятия

В статье проанализирована связь между функциональными составляющими стратегического потенциала и основными факторами влияния на стоимость предприятия. Показано, что стоимость предприятия зависит от степени эффективности функционирования составляющих стратегического потенциала предприятия. Также в статье приведена обобщенная схема антикризового управления потенциалом горного предприятия, что позволит предприятию сохранить позицию на рынке, с минимальными потерями выйти из кризисного состояния и удержать стоимость на высоком уровне.

Ключевые слова: стратегический потенциал, функциональные составляющие стратегического потенциала, стоимость предприятия, антикризисное управление, потенциал металлургической промышленности, эффективный механизм антикризисного управления.

V. MUSIENKO,
M. BOGDAN

Theoretical basis of the influence of strategic potential on the value of the enterprise

The article analyzes the relationship between the functional components of the strategic potential and the main factors influence the value of company. It is shown that the value of the enterprise depends on the degree of efficiency of the components of the strategic potential of the enterprise. Also, the article presents a generalized scheme of crisis management capacity of mining companies that will allow the company's position on the market, with minimal loss out of crisis and keep the price high.